

Arte y cultura

La producción de la puesta en escena *El eterno femenino*

Miguel del Castillo*¹

1 ORCID: 0009-0006-5460-7731

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* migueldelcastillo@filos.unam.mx

Palabras clave: Producción, teatro, administración, cultura, institucional

Introducción:

La producción de una puesta en escena es un trabajo que requiere la sensibilidad suficiente para comprender las necesidades artísticas del equipo creativo y la habilidad para gestionar y administrar los apoyos que el proyecto necesita para su ejecución. Björkegren menciona “In arts-related businesses,... the conduct of business is subject to a commercial and cultural/artistic rationality” (1996: 3). Para el caso de esta investigación, el componente comercial no aplica, pues responde a los objetivos de la institución que lo promueve, la Facultad de Filosofía y Letras.

León (2015), define a la persona encargada de la producción ejecutiva como “quien realiza las funciones relativas a la planeación, organización, contratación, supervisión y control del proyecto en todas sus facetas, conjuntando las ideas, los equipos creativo y artístico, el lugar de presentación y el público... coordinadamente con las personas, instituciones, organizaciones o empresas que financian el proyecto” (2015: 22). Una puesta en escena tiene dos componentes principales: artístico y organizacional. Su faceta artística es responsabilidad de la dirección y la organización de la producción.

En este trabajo se analizará el proceso de producción de la obra *El eterno femenino* de Rosario Castellanos, dirigida por Regina Quiñones, de acuerdo con las cinco etapas descritas en *Espectáculos escénicos: Producción y difusión* (León, 2015). La producción de obras de teatro en la FFyL tiene distintos caminos y, por ello, diferentes objetivos, composiciones en los equipos de trabajo y fuentes de financiamiento. Esto genera las condiciones que determinan los procesos de producción. Hay producciones estudiantiles, producto de asignaturas, de iniciativas extracurriculares o particulares; producciones como producto de proyectos de investigación, que responden a las condiciones del programa que financia, y hay designaciones desde la Dirección de la Facultad. Éste es el caso del proyecto en cuestión.

Objetivos:

Analizar el proceso de producción de la puesta en escena *El eterno femenino*, de Rosario Castellanos, dirigida por la Mtra. Regina Quiñones Uribe y producida por la Facultad de Filosofía y Letras.

Identificar las complejidades que se enfrentaron en la producción de la puesta en escena.

Material(es):

Llevar a cabo una puesta en escena conlleva utilizar distintos elementos físicos (utilería, vestuario, escenografía, por ejemplo) y espacios, de acuerdo con el avance de la exploración del texto.

Metodología:

Las cinco etapas de la producción de un espectáculo, de acuerdo con León, son: preproducción, ensayos y realización, producción, comercialización y postproducción. (León, 2015: 113). Conlleva el desarrollo de ciertas actividades y el logro de ciertos objetivos, los cuales generan un rastro documental. Como productor ejecutivo del proyecto fui conformando un archivo con información relevante. Esta recopilación es la base para comparar el proceso de producción que describe León (2015) con el llevado a cabo en el proceso de *El eterno femenino*. El análisis de las diferencias puede ayudar a identificar aquellos elementos que complejizan el desarrollo del proyecto. Se lleva a cabo una metodología mixta, en la que a partir de datos cuantitativos se hace un análisis cualitativo de las condiciones de producción.

Resultados:

El análisis de las actividades que describe León para el proceso de producción sigue en desarrollo, pues la obra acaba de estrenar; no obstante, presento aquí los resultados del análisis de la planeación en términos temporales. Con esto se puede percibir una discordancia entre las expectativas del proyecto y los tiempos administrativos institucionales.

El objetivo de llevar a cabo el montaje de la obra *El eterno femenino* se concretó el pasado 4 de febrero. No obstante, el contraste entre el tiempo planeado y el tiempo en el que se ejecutó el proyecto dista de lo esperado. Y no existe aún un proyecto de comercialización o distribución del producto, según lo que señala (Colbert y Cuadrado, 2010).

Preproducción: El proceso estaba pensado en dos etapas. Una en la que se conformó al elenco con una convocatoria al estudiantado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, para participar en un taller y en el montaje de una lectura dramatizada. Esta etapa estaba planeada entre marzo y mayo de 2025. La segunda etapa implicó llevar a cabo el

montaje para dar funciones en el Foro Experimental de la FFyL, en 2025. Se llevó a cabo la lectura dramatizada sólo del primer acto el 11 de junio, a puerta cerrada. A partir de esa fecha comenzó una transición en la que, con lo trabajado para la lectura, se llegaría al montaje.

Ensayos y realización: La concreción de un presupuesto para la puesta en escena se dio el 11 de septiembre de 2025, no obstante, los tiempos de ejecución del presupuesto se dieron hacia diciembre de 2025. Ahí comenzó la realización sólo de los elementos de escenografía y vestuario. Como nuestras actividades dependen del calendario de la UNAM, el proceso de ensayos encaminado al montaje se dio a partir del 6 de enero de 2026.

Producción: en temporada.

Comercialización y posproducción: la comercialización puede o no darse, está por definirse. La postproducción depende de las decisiones que se tomen en cuenta para el futuro de la obra ahora que ya se estrenó.

Conclusiones:

Se detectó una relación recíproca entre la institución que produce un producto cultural y lo producido. Pues el producto cultural depende en mucho de las condiciones de producción en las que se conforma. En el caso de la puesta en escena de la obra de teatro *El eterno femenino*, de Rosario Castellanos, se puede identificar la relación que existe entre las condiciones de producción de puestas en escena en la Facultad de Filosofía y Letras y el resultado, la puesta en escena.

Analizar el proyecto de puesta en escena desde el enfoque de la producción da cuenta de cómo se relacionan los distintos elementos entre sí y su relación con el resultado que arrojan. Si bien nunca es posible determinar el resultado preciso de un producto cultural cuando comienza a trabajarse en él, este tipo de experiencias pueden contribuir a la comprensión de cómo las condiciones de producción determinarán en gran medida el resultado. Procurar mejores condiciones de producción puede arrojar mejores resultados en menos tiempo y con un mejor uso de los recursos disponibles (León, 2015: 20-21).

Un proyecto de puesta en escena tiene diferentes componentes y recursos para su ejecución. Por ejemplo, cuenta con cierto número de integrantes (recursos humanos); cuenta con una intención artística (capital creativo); busca algún tipo de financiamiento (recursos económicos); requiere de un espacio de representación (infraestructura) y de conectar con distintas audiencias para lograr su principal objetivo, que es dar funciones. Cuando una institución decide producir una puesta en escena, sus decisiones tienen impacto en cada una de estas áreas. En el caso de este proyecto, el análisis desde el punto de vista de la producción permite dar cuenta de este impacto y de las complejas relaciones que guardan los componentes de una puesta en escena y su resultado.

Referencias:

1. Björkegren, D. (1996). *The culture business: Management strategies for the arts-related business* (1ed.). Routledge.
2. Colbert, F., & Cuadrado, M. (2010). *Marketing de las artes y la cultura*. Ariel Arte y Patrimonio.
3. León, M. de. (2015). *Espectáculos escénicos: Producción y difusión* (2a edición). Conaculta, Dirección General de Vinculación Cultural.
4. López Suárez, P. (2025, mayo 5). La obra de Rosario Castellanos, vigente en las letras y humanidades. *Gaceta UNAM*, 5565. <https://www.gaceta.unam.mx/la-obra-de-rosario-castellanos-vigente-en-las-letras-y-humanidades/>